

РАЗДЕЛ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041580>

УДК 636.294:611.453

**МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАДПОЧЕЧНИКОВ
БЕРЕМЕННЫХ САМОК МАРАЛА**

Л.А. Бондырева,

к.б.н., доц.,

ФГОУ ВО Алтайский ГАУ,

г. Барнаул

Аннотация: Особенности морфометрических показателей надпочечников беременных самок марала касаются увеличения толщины коры, в то время как показатели мозгового вещества в процессе беременности стабильны. Толщина коры растет за счет изменения толщины всех ее зон и степени васкуляризации. Морфометрические показатели кортикоцитов в процессе беременности также имеют особенности, которые напрямую связаны с изменениями в коре органа.

Ключевые слова: надпочечники, железы внутренней секреции, беременность, корковое вещество, мозговое вещество, марал, гистология

**MORPHOMETRIC FEATURES OF THE ADRENALS OF PREGNANT
MARAL FEMALES**

L.A. Bondyрева,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

FGOU VO Altai GAU,

Barnaul

Annotation: Features of the morphometric parameters of the adrenal glands of pregnant female maral relate to an increase in the thickness of the cortex, while the indicators of the medulla during pregnancy are stable. The thickness of the cortex increases due to changes in the thickness of all its zones and the degree of vascularization. Morphometric indicators of corticocytes during pregnancy also have features that are directly related to changes in the organ cortex.

Keywords: adrenal glands, endocrine glands, pregnancy, suprarenal cortex, adrenal medulla, maral, histology

Обоснование исследований. Надпочечные железы являются одними из самых вариабельных желез эндокринной системы в процессе адаптации организма к различным условиям как внешних так внутренних изменений организма [1]. Морфофункциональные особенности и адаптивные реакции в организме животных, в частности, беременность, напрямую связаны с деятельностью эндокринных желез. Надпочечные железы регулируют не только метаболические процессы в организме животных, но и наступление родов, и степень зрелости систем и органов [2-4].

Изменения гистологии надпочечных желез в процессе беременности у животных не имеют широкого изучения, в силу сложности получения материала. В связи с этим целью нашего исследования стало изучение морфологических особенностей надпочечных желез беременных самок марала.

Методика исследований. Материалом для исследования послужили надпочечники холостых и беременных самок марала от одного до восьми месяцев. Срок беременности определяли согласно линейных размеров плодов [5].

Для гистологического исследования материала брали среднюю часть железы, на которой имелись капсула, корковое вещество со всеми зонами и мозговое вещество. В качестве фиксирующих средств использовали 10 %-ный нейтральный формалин. Парафиновые срезы толщиной 3-5 мкм изготавливали с помощью ротационного микротомы МПС-2, окрашивали гематоксилином и эозином [6-8]. Изучение проводили с использованием микроскопа МС 300 (TS) тринокуляр с адаптером, видеокамерой и программным обеспечением Micromed Images.

Результаты исследований. Структура капсулы у беременных маралух не отличается от таковой у холостых и в среднем составляет 120,4 ± 3,89 мкм.

В целом толщина коры у самок марала в течение беременности увеличивается постепенно и достигает максимальных значений в шесть месяцев, затем незначительно снижается и остается на одном уровне до родов (табл. 1).

Гистологическая картина всех зон коры на протяжении беременности не изменяется, за исключением увеличения или уменьшения степени васкуляризации в различных месяцы беременности.

Абсолютная толщина клубочковой зоны у самок на первом месяце беременности имеет достоверно большее значение по сравнению с холостыми. Увеличение толщины зоны происходит за счет возрастания клеточных диаметров и незначительного расширения кровеносных сосудов между клеточными тяжами. В первые три месяца увеличение толщины

осуществляется за счет возрастания размеров клеток при незначительном увеличении объемов ядер, начиная с трех месяцев беременности, размер клеток стабилизируется, объем ядер увеличивается, общая толщина зоны растет за счет усиления степени васкуляризации (табл. 2). Максимальное значение толщины зоны установлено у самок на пятом месяце беременности, после этого значение достоверно снижается и остается на таком уровне вплоть до родов (табл. 1).

Таблица 1 – Морфометрические показатели надпочечников беременных самок марала

Показатель	Самки холостые	Самки беременные							
		Месяц беременности							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Абсолютная толщина (АТ) коры, мкм	2314,2 ±89,04	2469,6 ±175,67	2583,1 ±159,29	2658,6 ±83,99*	267,3,4 ±89,53*	271,8,8 ±93,65**	286,5,9 ±98,33**	266,8,6 ±85,94*	2700,3 ±102,43*
АТ клубочковой зоны, мкм	247,1 ±11,10	261,9 ±12,19*	268,9 ±11,78	270,2 ±12,36	273,5 ±11,13	324,8 ±12,05**	288,5 ±9,41*	259,8 ±9,82	253,4 ±10,35
АТ пучковой зоны, мкм	1892,6 ±86,71	2024,4 ±173,90	2140,6 ±161,74	2202,3 ±161,74	221,4,7 ±79,56	221,0,6 ±81,13	230,1,7 ±80,29	208,4,7 ±77,48	2120,3 ±65,24
АТ сетчатой зоны, мкм	174,5 ±6,77	183,4 ±11,33	173,7 ±8,66	186,2 ±8,10	185,2 ±7,18	183,4 ±6,83	275,8 ±9,65*	324,2 ±12,69*	326,6 ±11,58
АТ мозгового вещества, мкм	2347,8 ±79,99	1804,6 ±49,66	2444,4 ±69,06	2496,2 ±76,41	278,3,6 ±42,39	269,0,8 ±33,10	268,3,6 ±35,67	251,0,3 ±30,47	2510,2 ±33,51

Примечание: разница с первой группой статистически достоверна при *** – $P < 0,001$, ** – $P < 0,01$, * – $P < 0,05$

В пучковой зоне надпочечников самок марала в первый месяц беременности по сравнению с холостыми морфометрических и гистологических изменений не выявлено (табл. 1). Начиная со второго

месяца, наблюдается увеличение диаметра клеток зоны. В четыре месяца достоверно увеличиваются все кариометрические показатели по сравнению с предыдущим сроком беременности и холостыми самками. В шесть месяцев беременности наблюдается максимальная толщина слоя, объем клеточных ядер и достоверно больший по сравнению с холостыми самками диаметр клеток. В семь месяцев морфометрические показатели приближаются к таковым у самок на первом месяце беременности. В это же время достоверно уменьшается объем ядер (табл. 2).

Таблица 2 – Кариометрические показатели надпочечников беременных самок марала

Показатель	Самк и холос тые	Самки беременные							
		Месяц беременности							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Клубочковая зона									
Диаметр клетки, мкм	9,13± 0,169	10,99 ±0,17 2*	11,68 ±0,18 3**	12,33 ±0,17 7**	12,3 4±0, 195	12,6 1±0, 259	12,4 7±0, 299	12,1 9±0, 187	12,6 6±0, 146
Объем ядра, мкм ³	55,31 ±3,82 0	56,32 ±3,18 3	57,32 ±2,00 3	78,48 ±4,41 1**	94,4 7±6, 855 *	89,4 9±5, 038	86,0 8±5, 078	56,9 2±2, 45* **	53,8 2±3, 122
Пучковая зона									
Диаметр клетки, мкм	12,53 ±0,58 3	12,92 ±0,47 5	14,51 ±0,23 5*	14,46 ±0,25 3	14,5 6±0, 233	15,5 7±0, 397 *	15,3 0±0, 376	13,6 4±0, 163 **	13,8 9±0, 239
Объем ядра, мкм ³	66,28 ±2,89 1	58,62 ±5,42 3	67,79 ±2,30 3	73,44 ±2,41 4	124, 72± 8,63 2** *	152, 69± 11,2 65	177, 07± 12,2 91	103, 22± 6,35 2** *	106, 54±7 ,132
Сетчатая зона									
Диаметр клетки, мкм	11,50 ±0,26 1	10,95 ±0,16 3**	10,98 ±0,18 2	12,34 ±0,23 2***	11,6 9±0, 191	11,8 7±0, 474	11,6 7±0, 241	10,8 9±0, 153	10,7 4±0, 185
Объем ядра, мкм ³	48,96 ±4,61	44,61 ±1,94 *	42,28 ±2,31 *	62,17 ±4,86 **	69,0 8±3, 14	70,0 3±5, 13	67,8 1±6, 07	63,4 7±3, 59	64,2 4±4, 48

Примечание: разница с первой группой статистически достоверна при *** – P < 0,001, ** -P < 0,01, * -P < 0,05

В первые два месяца беременности морфометрические показатели сетчатой зоны не различаются между собой, за исключением объема клеточных ядер, который достоверно выше в два месяца. В то время как данные показатели остаются неизменно высокими до родов, в шесть месяцев достоверно увеличивается толщина сетчатой зоны (табл. 1).

Толщина мозгового вещества надпочечников у беременных самок марала на протяжении всего срока беременности не имеет достоверных различий по сравнению с холостыми (табл. 1). В медулле часто встречаются большие островки клеток коры. На гистологических препаратах хорошо различимы продольные и поперечные срезы крупных кровеносных сосудов. Кариометрические данные подтверждают морфологически обоснованное разделение клеток на адреналин- и норадреналинпродуцирующие. Диаметр как одних, так и других клеток на протяжении всей беременности имеет практически одинаковые значения. Объем ядер А- и Н-клеток незначительно увеличивается к седьмому месяцу беременности по сравнению с первым месяцем, но достоверных различий между этими показателями нами не выявлено. Одновременно нет изменений и показателя ЯЦС.

Вывод. Морфометрические показатели всех зон коры на протяжении беременности претерпевают изменения в сторону увеличения их толщины, преимущественно за счет увеличения степени васкуляризации. В то же время изменяются кариометрические показатели клеток каждой зоны. В процессе беременности морфометрические показатели медуллы надпочечников самок марала остаются стабильными.

Список литературы

- [1] Бондырева Л.А. Сравнительно-видовая морфология надпочечных желез млекопитающих [Текст]. / Л.А. Бондырева. // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – Барнаул, 2019. № 2 (172). 153-155 с.
- [2] Грибанова О.Г. Сезонные изменения структуры клубочковой зоны надпочечников самок марала [Текст]. / О.Г. Грибанова. // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2017. № 8. 124-127 с.
- [3] Федотов Д.Н. Закономерности постнатального гистоорганогенеза и морфометрических изменений надпочечников у свиней. / Д.Н. Федотов. // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак почета" государственная академия ветеринарной медицины". – 2011. № 1-1. 305-308 с. ISSN 2078-0109. Текст: электронный. // Лань : электронно-библиотечная

система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/295823>. (дата обращения: 27.05.2021).

[4] Федотов Д.Н. Становление компонентов надпочечников у человека и животных (гистофизические и фундаментальные аспекты): монография [Текст]. / Д.Н. Федотов, В.А. Косинец. – Витебск: ВГМУ, 2012. 130 с.

[5] Силантьева Н.Т. К методике определения возраста маралов в эмбриональный период [Текст]. / Н.Т. Силантьева, С.Н. Чебаков, О.С. Мишина. // Тр. Ин-та АГАУ. – Барнаул, 2003. № 1 (9). 131-133 с.

[6] Быков В.Л. Надпочечники [Текст]. / В.Л. Быков. // Руководство по гистологии. СПб.: Спец. лит-ра. – 2001. Т. 2. 490-508 с.

[7] Овчаренко Н.Д. Общая гистология с основами микроскопической техники: учебное пособие [Текст]. / Н.Д. Овчаренко, Е.Д. Сафронова. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2011. 77 с.

[8] Овчаренко Н.Д. Morphometry in development of red deer's adrenal glands [Текст]. / Н.Д. Овчаренко, О.Г. Грибанова, Л.А. Бондырева. // *Ontogenez*. – 2015. Vol. 46 No. 4. 277-282 pp.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bondyрева L.A. Comparative-specific morphology of mammalian adrenal glands [Text]. / L.A. Bondyрева. // *Bulletin of the Altai State Agrarian University*. – Barnaul, 2019. No. 2 (172). 153-155 p.

[2] Griбанова OG Seasonal changes in the structure of the glomerular zone of the adrenal glands of maral females [Text]. / O.G. Griбанова. // *Bulletin of the Altai State Agrarian University*. – 2017. No. 8. 124-127 p.

[3] Fedotov D.N. Regularities of postnatal histoorganogenesis and morphometric changes in the adrenal glands in pigs. / D.N. Fedotov. // *Scientific notes of the educational institution "Vitebsk Order" Badge of Honor "State Academy of Veterinary Medicine"*. – 2011. No. 1-1. 305-308 p. ISSN 2078-0109. Text: electronic // Lan: electronic library system. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/295823>. (date of access: 27.05.2021).

[4] Fedotov D.N. Formation of components of the adrenal glands in humans and animals (histophysical and fundamental aspects): monograph [Text]. / D.N. Fedotov, V.A. Kosinets. – Vitebsk: VSMU, 2012. 130 p.

[5] Silantyeva N.T. To the method of determining the age of marals in the embryonic period [Text]. / N.T. Silantyeva, S.N. Chebakov, O.S. Mishina. // *Tr. Institute AGAU*. – Barnaul, 2003. No. 1 (9). 131-133 p.

[6] Bykov V.L. Adrenal glands [Text]. / V.L. Bykov. // *Guide to Histology*. SPb.: Special. liter. – 2001. Т. 2. 490-508 p.

[7] Ovcharenko N.D. General histology with the basics of microscopic techniques: textbook [Text]. / N. D. Ovcharenko, E. D. Safronov. – Barnaul: Publishing house AGAU, 2011. 77 p.

[8] Ovcharenko N.D. Morphometry in development of red deer's adrenal glands [Text]. / N. D. Ovcharenko, O. G. Griбанова, L.A. Bondyreva. // Ontogenez. – 2015. Vol. 46 No. 4. 277-282 pp.

© Л.А. Бондырева, 2021

Поступила в редакцию 18.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Бондырева Л.А. Морфометрические особенности надпочечников беременных самок марала // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 23-29. URL: <https://ip-journal.ru/>